

VĚDECKÝ VÝBOR FYTOSANITÁRNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVF
Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVF
Finální dokument Pro oficiální použití
Deklasifikovaný dokument Pro veřejné použití

Název dokumentu:

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE NA ROK 2015

PLÁN PRÁCE

VĚDECKÉHO VÝBORU FYTOSANITÁRNÍHO A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA ROK 2015

1. Výbor se bude v roce 2015 věnovat jako v minulých letech prioritním problémům z hlediska jejich aktuální potřeby a problémům zadaných Koordinační skupinou:

„Posílení oblasti zajištění analýzy rizik v České republice“

Aktuální téma: Státní hmotné rezervy – bezpečnost

Potraviny nového typu (novel food)

Regulované škodlivé organizmy (v návaznosti na EFSA)

Antioxidanty v potravinách a jejich možná rizika

2. Finanční rozpočet Výboru (viz. Separátní dokument výboru) bude použit na zpracování a hodnocení rizik ve formě stanovisek (max. 5), min. 2 projektových studií a dále bude část těchto finančních prostředků využita na zpracování aktuálních podkladových materiálů pro zajištění činnosti Výboru a zajištění úkolů kladených na Výbor Koordinační skupinou (KS) (zejména stanoviska). Další náklady budou sloužit ke krytí nákladů na zprávu a inovaci webových stránek Výboru, uspořádání konference/semináře, a na osobní náklady, režii a ostatní náklady (viz další body plánu činnosti).

3. **Rozšířit expertní pole působnosti výboru o nové aktivity a činnosti na základě nových požadavků MZe ČR**

Na rok 2015 je plánováno implementace nových aktivit, které souvisí s novými kompetencemi MZe na poli bezpečnosti potravin. Jedná se o problematiku tzv. potravin nového typu (tzv. novel food), doplňků stravy a aktuálních problémů škodlivých regulovaných organizmů.

4. Rozšířit počet členů Vědeckého výboru.

V souvislosti s novými úkoly (viz. bod č. 4) na rok 2015 je plánováno ve spolupráci s MZe ČR doplnit, rozšířit počet členů o nové odborníky (tj. relevantních vědců a odborníků státní správy SZPI, ÚKZÚZ, UZPI) a na oblast potravin nového typu a na oblast regulovaných škodlivých organizmů.

5. Zorganizovat odborný seminář a přednášku pro KS

Zorganizovat seminář na aktuální témata rizik v potravinách a tak navázat na semináře z minulých let. Jak se ukázalo, tato témata jsou pro orgány státní správy a státního dozoru velmi aktuální a přineslo řadu nových otázek. Semináře vedou k definování nejvíce problematických okruhů této oblasti, které byly formulovány na základě komunikace mezi orgány státní správy a jednotlivými odborníky.

Dále je v plánu příprava odborné přednášky pro KS (pokud bude prostor v programu).

6. Spolupráce s EFSA

ČR a MZe ČR zajišťuje experty pro EFSA a naopak činnost zahraničních expertů v ČR. Část z tohoto mezinárodního závazku zajišťují pro MZe ČR a KS i experti z Vědeckého výboru fyto-sanitárního a životního prostředí. Část plánovaného rozpočtu v položce Náklady na reprezentaci zahrnuje položky, jež jsou spojeny s účastí členů Výboru s plánovanými zasedáními komisí EFSA (Plant Health Committe EFSA) či jednotlivě vyžádanými zahraničními cestami na pracovní jednání EFSA a další komise v oblasti bezpečnosti potravin. Výbor zajišťuje i rezervu pro hrazení cest zahraničních expertů za účelem hodnocení rizik bezpečnosti potravin. Z financovaných cest v rámci reprezentace činnosti Výboru budou předkládány MZe ČR zprávy o tématech a o průběhu jednání.

Dále pak náklady na reprezentaci zahrnují přípravu a provozování webové stránky výboru (tj. vkládání materiálů Vědeckého výboru, informací a výstupů VV pro MZe ČR a informací pro státní správu v oblasti bezpečnosti potravin). Reprezentace rovněž zahrnuje náklady na pohoštění pro externí odborníky v průběhu zasedání a během seminářů Vědeckého výboru.

7. Mapování a kategorizace problémů rizik a potenciálně škodlivých faktorů na zdraví člověka spojených s kontaminací půdy, vody, rostlin a rostlinných produktů rezidui pesticidů a jinými kontaminanty.
8. Analýza informačních zdrojů rizik na základě činnosti členů Výboru a externích spolupracovníků z následujících okruhů
 - 8.1. Zdraví rostlin a regulované organizmy ve spolupráci s ÚZKÚZ
 - 8.2. Abiotická nebezpečí a míra aktuálního rizika v životním prostředí, zemědělské výrobě a v rostlinných produktech.
 - 8.3. Možnosti omezování biotických a abiotických rizik v rostlinných produktech a v životním prostředí.
 - 8.4. Bezpečnost potravin a nakládání s chemickými látkami v zemědělství.
 - 8.5. Posklizňová a předsklizňová rizika škodlivých organismů a pesticidních-biocidních látek
 - 8.6. Evaluace, monitoring, hodnocení a řízení rizik obratlovců ve výrobních a distribučních řetězcích potravin
 - 8.7. Rizika v organických systémech pěstování plodin
9. Účast zástupce VVF a ŽP na Koordinační skupině (KS) MZe ČR.
10. Analyzovat priority Horizont 2020 programu EU, zejména v oblasti „Food Quality and Safety“, s cílem promítnout relevantní aspekty do činnosti výboru. Koordinovaně s ostatními výbory navázat spolupráci s experty z EU.
11. Zpracovávání abstraktů a dalších materiálů, aktualizace a vedení webových stránek – sekretariát Výboru.
12. V roce 2015 zorganizovat 3 pravidelná (či mimořádná) zasedání Výboru.
13. Zajišťovat správu, údržbu, aktuálnost stránek Vědeckého výboru. Umisťovat studie a veřejné zprávy na webové stránky výboru.
14. Tento rok se plánují 2 studie na aktuální téma a tematické okruhy:

1. Příprava a vybavení skladů k zamezení rizik Správy státních hmotných rezerv ČR pro skladování dovážených potravinových komodit za účelem ochrany před skladištními škůdci.
2. Kritické zhodnocení rizik koktejlů biologicky aktivních sloučenin a kontaminantů v potravinách, doplňcích stravy a krmivech.

Předkládá:

Ing. Václav Stejskal, Ph. D.

předseda Vědeckého výboru fyto-sanitárního a životního prostředí